

Пневмомеханик йиғириш машинаси толаларни дискретлаш жараёнини математик мадели

Катта ўқитувчи Т.Ғ.Бобомуротов, талаба Ж.А.Бахромов
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Аннотация: Мақолада йиғирилган ип сифатида дискретлаш барабанчаси арра тишли гарнитураси параметрлари таъсири ўрганилган. Дискретловчи барабан гарнитураси тишлари билан толанинг тутиб туриши шартларини таҳлил қилиш асосида гарнитура арра тишларини қиялик бурчакларини аниқлаш тенгламалари олинган. Гарнитура параметрларини ип сифатида таъсири аниқлаш мақсадида математик режалаштиришнинг TOT 2³- усулдан фойдаланиб тажрибалар олиб борилган ва ҳар бир муқобиллаш параметри учун регрессион тенглама олинган. Натижада пневмомеханик ип йиғириш машинаси дискретловчи барабан гарнитураларининг оптимал қийматлари аниқланган.

Таянч сўзлар: комплекс толалар, дискретлаш, гарнитура, қиялик бурчак, тиш қадами, кинетик энергия, куч, тола массаси, хосса кўрсаткичлари, регрессия тенглама, адекватлик, мезон, нотекислик.

Аннотация: В статье исследуется влияние параметров пильчатой гарнитуры дискретного барабана на качество пряжи. На основе анализа условий удержания волокна зубьями пильчатой гарнитуры дискретного барабана получены уравнения для определения угла наклона зубьев пильчатой гарнитуры. Были проведены эксперименты с использованием метода математического планирования TOT 2³- с целью определения влияния заданных параметров на качество пряжи, и для каждого альтернативного параметра было получено уравнение регрессии. В результате были определены оптимальные значения дискретизирующих барабанных установок пневмомеханической прядильной машины.

Ключевые слова: комплексные волокна, дискретизация, гарнитура, угол наклона, шаг зубьев, кинетическая энергия, сила, масса волокна, параметры свойств, уравнение регрессии, адекватность, критерий, неравномерность.

The article examines the influence of the parameters of the serrated headset of a discrete drum on the quality of the yarn. Based on the analysis of the conditions for holding the fiber by the teeth of the serrated set of a discrete drum, equations were obtained for determining the angle of inclination of the teeth of the serrated set. Experiments were carried out using the TOT 2³- mathematical planning method to determine the effect of given parameters on yarn quality, and a regression equation was obtained for each alternative parameter. As a result, the optimal values of discretizing drum units of the rotor spinning machine were determined.

Key words: complex fibers, discretization, headset, angle of inclination, tooth pitch, kinetic energy, force, fiber mass, property parameters, regression equation, adequacy, criterion, non-uniformity.

Кириш. Маълумки комплекс толаларни алоҳида-алоҳида толаларга ажратиш самарадорлигини ошириш ва таъминланаётган пилта қатламидаги толалар учларини тўғирлаш ва параллеллаш учун дискрет барабанчаси иш жадаллигини ошириш тавсия этилди. Бунинг учун гарнитура параметрлари ва толалар хусусиятлари ўртасида ўзаро

боғлиқлик бўлиши учун махсус арра тишли гарнитура турларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Аниқланишича толалар тутамига ишлов беришда гарнитура тишлари орасидаги масофа ва тиш қиялик бурчаги катта таъсир кўрсатади. Толаларни алоҳида-алоҳида толаларга яхшироқ ажратиш учун гарнитура арра тишларининг олд қисми қиялик бурчагини ошириш ва тиш учи таъсир майдонини камайтириш керак

Ҳисоб-китобларда математик режалаштиришнинг ТОТ 2³- усули қўлланилди .

Кирувчи факторлар сифатида қуйидаги кўрсаткичлари қабул қилинди.

x_1 - дискретловчи барабанча айланиш частотаси, мин⁻¹; x_2 - гарнитура тиш қадами, мм; x_3 - гарнитура олд қирраси қиялик бурчаги, град.

Регрессия тенгламаларини куришда факторларнинг кодлашган қиймати ҳар бир мустақил ўзгарувчи учун (-1) дан (+1) гача интервалда кодлаштирилди. Мустақил ўзгарувчи минимал қиймати берилганда “-1”, максимал қийматда эса “+1” ораликда натурал даражадаги омиллар тегишли кодланган қийматлар олинади.

$$x_i = \frac{X_{нат} - X_{код}}{I} \quad (1)$$

Факторлар ўзгарувчанлик даражаси 1 жадвалда ва 2-жадвалда тажриба режаси келтирилган.

1-жадвал

Факторлар ўзгарувчанлик даражаси

Факторлар	Факторлар даражаси			Вариациялаштириш интервали
	-	0	+	
x_1 – дискретловчи барабанча айланиш частотаси, мин ⁻¹	6500	7000	7500	500
x_2 – тиш қадами, мм	2,5	3,5	4,5	1,0
x_3 – тиш олд қирраси оғиш бурчаги, °	64	68	72	4

Оптималлаштириш параметрлари:

y_1 – ипнинг солиштирама узилиш кучи, см/текс.

Оптималлаштириш параметрлари учун регрессия тенгламалар курилди.

Регрессия тенгламалар коэффицентлари қийматини баҳолаш Стьюдент мезони бўйича, тенглама адекватлиги (мослиги)ни баҳолаш Фишер мезони бўйича ўтказилади.

Ипнинг солиштирама узилиш кучи бўйича регрессион тенглама тузиш. Дисперсия бир жинслилиги Кохрен меъзонидан фойдаланилди. $G_{0.05,8,2} = 0.516$, $G < G_{0.05,8,2}$. Масалан $S_y^2 = S_y = 4,01$, $S_{max} = 0,68$, $G = 0,516$. Демак бир жинслидир. Ип сифати кўрсаткичлари МТХ да назарда тутилган стандарт услублари бўйича ва киёсий натижалар USTER STATISTICS (USt) меъёри бўйича баҳоланди.

2-жадвал

Тажриба режаси ва натижалари(ипнинг солиштирама узилиш кучи бўйича)

№	Омиллар			Тажриба натижалари						
	X ₁	X ₂	X ₃	y _{i1}	y _{i2}	y _{i3}	\bar{y}_u	S _u ²	\hat{y}_u	R ₀ (%)
1	-	-	-	11,4	10,6	11,3	11,1	0,57	11,815	0,69
2	+	-	-	10,6	9,8	10,8	10,4	0,68	11,086	0,40
3	-	+	-	11,02	10,85	11,01	10,96	0,48	11,432	0,25
4	+	+	-	11,8	10,7	11,10	11,5	0,43	11,043	0,93
5	-	-	+	11,9	11,2	11,1	11,4	0,46	12,21	0,93
6	+	-	+	10,6	10,7	10,1	10,8	0,62	10,96	0,25
7	-	+	+	11,9	11,4	11,8	11,7	0,37	11,42	0,40
8	+	+	+	11,7	12,01	11,84	11,85	0,40	10,93	0,69

Модел иккинчи тартибли кўпхад шаклига эга:

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^N b_i x_i + \sum_{ij=1}^N b_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^N b_{ii} x_i^2 \quad (2)$$

бу ерда b₀, b_i, b_{ij} – модел коэффициентлари баҳолари;

N – тажрибалар сони;

x_i, x_j – факторлар.

Аҳамиятга молик бўлмаган коэффициентларни олиб ташлагандан кейин регрессия тенгламалари қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$y_1 = 11,26 + 0,157 x_1 - 0,448 x_2 - 0,2 x_3 + 0,35 x_1 x_3 - 0,2 x_2 x_3 \quad (3)$$

(3) тенгламаларни адекватлигини (мослик) баҳолаш учун y₁, ҳисоб-китоб қийматлари аниқланди, (2-жадвал).

(3) тенгламаларни олиш адекватлиги F – нисбат (Фишер критерияси) ёрдамида баҳоланди, яъни

$$F = s_{agi}^2 / s_{yi}^2, \quad (4)$$

бу ерда s_{agi}² - адекватлик дисперсияси (4) формула бўйича ҳисобланади.

Адекватлик дисперсияси ҳисобланган у_p қийматларнинг аниқ қийматлар у_ф дан оғиш ўлчовидир. Агар F < F_{табл} бўлса, модель адекватли ҳисобланади. 95% аниқлик бўлганда F_{табл} = 5,14.

(4) тенгламанинг адекватлик дисперсияси

$$s_{agi}^2 = \sum (y_{\phi_1} - y_{p_1})^2 / N - \lambda = 0,547218 : 4 = 0,136805 \quad (5)$$

F₁ = s_{agi}² / s_{y1}² = 0,136805 : 0,027236 = 5,02 < 5,14 яъни тенглама мос (3) тенгламанинг адекватлик дисперсияси.

Хулоса. Шундай қилиб 3-тенглама мослигидан қуйидагича хулоса қилиш мумкин:

ипнинг солиштирма узилиш кучи дискретловчи барабанча айланиш частотаси ошиши ва гарнитура тиш қадамнинг камаяши билан ортади. Тиш қиялик бурчагини ошириш тиш қадами катта бўлмаганда мақсадга мувофиқ.

Олинган регрессияли боғлиқликлар ёрдамида қуйидаги оптимизациялаш вазифаси тузилди: солиштирма узилиш кучини юқори даражада. Унда дискретловчи барабанчанинг айланиш частотаси 7000 мин⁻¹, гарнитуранинг тиш қадами 2,5 мм, тишлар олд қирраси оғиш бурчаги эса 68° қийматларида оптималлашган.

Адабиётлар.

1. В.Э.Рыбин. Совершенствование процессов дискретизации льносодержащего волокнистого потока и формирования высококачественной пряжи на пневмомеханических прядильных машинах типа ППМ// Автореферат. Иванова 2005 г.
2. С.Н.Хрипунов. Совершенствование прцесса дискретизации волокнистого продукта на пневмомеханических прядильнкх машинах// Автореферат. Иванова 2000 г.
3. А.Пирматов. Технология прядения // Издательство “Ijod Print”, Ташкент 2020 г.